

УДК 341.61
DOI 10.5281/zenodo.15076549
Научная статья

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРРИЦИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CRIMINOLOGICAL FEATURES OF PARRICIDES IN OF THE RUSSIAN FEDERATION

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
доктор медицинских наук, профессор,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

FEDOROV ALEXANDER ALEXANDROVICH,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,
Doctor of medical sciences, professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье обсуждается проблема паррицидов (убийства родителей своими детьми), где в отличие от многих других типов убийств, жертвы и преступники имеют давние отношения. Материалом для анализа послужило 400 убийств родителей, взятых из электронных средств массовой информации. Выявлены закономерности, характерные для паррицидов с учетом пола, возраста агрессоров и жертв, орудий убийств и их мотивов, наличия опьянения и психических расстройств. Выделены сходства и отличия полученных находок по изучаемой теме с зарубежными публикациями, что подчеркивает уникальность ситуации в России. Осуществлен сбор репрезентативного для нашей страны материала по паррицидам и представлено описание основных деталей такого рода деликтов.

The article discusses the problem of parricides (murder of parents by their children), where, unlike many other types of murders, victims and perpetrators have a long-standing relationship. The material for the analysis was 400 murders of parents taken from electronic media. Patterns characteristic of parricides have been identified, taking into account the gender and age of the aggressors and victims, the murder weapons and their motives, the presence of intoxication and mental disorders. The similarities and differences of the findings on the topic under study with foreign publications are highlighted, which underlines the uniqueness of the situation in Russia. A collection of material representative of our country on parricides has been carried out and a description of the main details of such torts has been provided.

Ключевые слова: паррициды, убийцы, жертвы, орудия агрессии, причины, регионы России.

Key words: parricides, murderers, victims, weapons of aggression, reasons, regions of Russia.

Введение.
Убийство родителей считается редко совершаемым преступлением, так как оно составляет 2-4 % в структуре всех убийств во многих странах мира (Австралия, Канада,

Португалия, США, Турция, Франция, ЮАР и др.) [5; 7-13]. Общеупотребимым термином для такой агрессии являются паррицид (parricide), под которым подразумевается убийство родителей (отцеубийство – патрицид (patricide) [8], убийство матери – матрицид (matricide) [7]; убийство обоих родителей – двойной паррицид (double parricide) или ближайших родственников [4; 5; 9-12]. Иногда убийство родителей образно называют «шизофреническим преступлением», имея ввиду то, что деликт часто совершают больные с психозами (шизофренией) [13].

В Чувашии (регион России) из 488 убийств, совершенных в 2011-2020 гг., на долю паррицида пришлось 7,5 (отцов среди жертв было 7,1 %, матерей – 9,4 %) [1]. Согласно нашим наблюдениям, в России психически больные в три раза чаще убивали своих матерей (13 %), чем отцов (4,3 %) [2]; совершали самоубийство после паррицида (включая убийство неродных родителей и убийство родителей со стороны жены или мужа) – 7,6 % [3].

Несмотря на приведенные опубликованные статьи и статические показатели, паррициды остаются мало изученным деликтом, особенно в российской выборке с учетом региональных (транскультурных) особенностей [4].

Цель – изучение особенностей убийств родителей, совершенных в Российской Федерации.

Материалы и методы.

Проанализировано 400 эпизодов убийств (328 совершенных сыновьями и 72 дочерями, в возрасте от 10 до 63 лет, средний возраст – $33,2 \pm 11,9$ года) родителей (222 отца и 201 мать; 23 случая с убийством обоих родителей), совершенных в 2003-2024 годы. Информация об убийствах собиралась в электронных средствах массовой информации (СМИ) 73 регионов Российской Федерации. Учитывались криминологические характеристики (возраст и пол убийств, их жертв, орудия убийства, мотивы агрессии, психические расстройства, алкогольное опьянение, сокрытие деликта, особенности случая), приведенные в репортаже. Жертв было 440 человек (423 родителя и 17 других родственников: сестер убийц – 7, братьев – 1, бабушек – 7, дедов – 1, племянников – 1), в возрасте от 4 до 94 лет, средний возраст – $60,9 \pm 13,5$ года).

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчет среднего значения – M , стандартного отклонения – SD) и χ^2 -распределения.

Результаты и их обсуждение.

Согласно репортажам из региональных СМИ Российской Федерации, в подавляющем большинстве случаев (91,8 %) жертвой убийства оказывался кто-то один из родителей – отцы (222) немного чаще, чем матери (201); в 5,8 % – это были оба родителя и в 4,3 % – родитель и близкий родственник женского пола (чаще бабушка и/или сестра); в 1,25 % – родитель, двое и более родственников. Паррициды в 4,55 раза чаще совершали мужчины, жертвы почти в два раза были старше агрессоров (в среднем – 60,9 года vs 33,2 года): в 88,25 % случаев – в возрасте 18-59 лет, в 9,25 % – до 18 лет, в 2,5 % – в 60 лет и старше. Мужчины несколько чаще женщин оказывались среди потерпевших (51,6 % vs 48,4 % женщин) зрелого и преклонного (старческого) возраста, несовершеннолетние жертвы встречались в 1,25 % случаев. Нападение в основном совершалось в родительском доме с использованием холодного оружия и характеризовалось жестокостью и отсутствием преднамеренности.

Из орудий чаще всего (77 %) использовались колюще-режущие предметы (51,25 %) и «тупое оружие» (25,75 %), прочие средства – в 23 %. Женщины (дочери) намного чаще убивали с помощью «холодного оружия» (68,1 % vs 47,6 %; $\chi^2=9,926$; $df=1$; $p=0,001$), а мужчины (сыновья) – тупыми предметами (29,0 % vs 11,1 %; $\chi^2=9,841$; $df=1$; $p=0,001$). У подростков преобладали колюще-режущие предметы (67,6 %), у пожилых агрессоров – «тупое оружие» (80 %); в зрелом возрасте – удушение (5,9 %), огнестрельное оружие (4,5 %) и прочие (14,4 %) методы ($\chi^2=25,101$; $df=8$; $p=0,001$). В состоянии опьянение совершено 51,8 %

убийств, людьми с установленными психическими расстройствами – в 10,3 %. К сокрытию преступления убийцы прибегали в 21 % случаев. Совершали самоубийство после убийства 2 % агрессоров.

Ведущими причинами убийств (71,8 %) являлись ссоры (конфликты), возникающие в нетрезвом состоянии (во время совместного распития алкогольных напитков), чаще в возрастной группе 18-59 лет и относительно редко (18,2 %) у несовершеннолетних (38,7 % vs 19,0 %; $\chi^2=23,268$; $df=2$; $p<0,001$). Какие-то материальные мотивы, столь часто обсуждающиеся в зарубежных публикациях [9; 10], встречались лишь в 4,3 % случаев, вследствие защиты себя/или другого родителя от агрессии – в 2 %, обиды – в 1,25 %, ревности – в 1 %, «убийства из милосердия» [3] – в 0,5 %, прочие, в том числе неизвестные – в 19,2 %.

Сбор материалов для изучения паррицидов, совершенных агрессорами различных популяционных групп является методически допустимым приемом и встречается в авторитетных зарубежных исследованиях [5; 9], в том числе как дополнительный источник информации [7; 8].

Убийцами, как и в нашей работе, преимущественно являются мужчины зрелого (18-59 лет) возраста [8; 9; 12; 13]. Убийства в 95 % случаев они совершают в жилых помещениях, спальне (комнате отдыха) [12]. Различий в совершении агрессии с учетом пола жертвы сравнительно мало [4].

В одних исследованиях чаще жертвами оказываются матери [9; 12], в других – отцы [5; 10; 11]. Убийство обоих родителей встречается от 8,1-14 % [5; 11] до 29 % случаев [9]. Иногда отмечается такая особенность, что дочери в 80 % направляли свою агрессию против матери [13], но несовершеннолетние дочери делают это реже всего [7].

Из орудий убийств, как и у нас, преобладали колюще-режущие предметы и тупое оружие [5; 10-12], иногда фигурировало огнестрельное оружие [5; 9], лидирует оно в паррицидах, совершенных на территории США [4; 7; 8].

В некоторых работах подчеркивается, что такие убийства совершаются неожиданно, стремительно, с крайней жестокостью (использованием «чрезмерной силы, деструктивной агрессивностью») [13], с повторным нанесением телесных повреждений, увечий, расчленением тела, его обезглавливанием [12]. Возможно, это связано с частой встречаемостью выраженных психических расстройств (психозов, шизофрении), сопровождающихся психомоторным возбуждением и признанием агрессоров невменяемыми [6].

Психические расстройства у убийц родителей встречаются очень часто: от 41,5 % (психозы – 30,4 %) [11], 65,5 % (психозы – 67 %) [5] до 87,5 % (шизофрения) [12]; нередко они выявляются только после деликта [6; 10]. Хотелось бы отметить 1 из случаев, где 16-летний подросток, страдая психическим заболеванием кроме матери убил бабушку, дедушку, сестру и брата, и закончил жизнь самоубийством.

Совершению убийств могут способствовать такие особенности родителей агрессоров, как властность, чрезмерная требовательность, даже агрессивность (чаще у отцов) [13], неоднократно совершаемые насильственные действия против своих детей в течение жизни [12]. Для агрессоров было характерно совместное проживание с жертвой, зависимость от родителей, отсутствие работы (занятости) и собственной семьи, в том числе и в прошлом [12; 13].

Причиной убийств, кроме выраженных психических расстройств с бредом, депрессией, являлись различные конфликты (споры), финансовые проблемы, защита матери (другого), угроза расставания, “mercy killing” («убийство из сострадания») [9; 10; 13]. Кроме родителей жертвами могут еще быть прародители в 8 % [9], убегали (скрывались) с места преступления – 22,5 % преступников [12]. Самоубийства после паррицидов встречались по данным литературы в 15 % [5].

Заключение.

Проведенное исследование показало, что убийцами родителей (с одинаковой частотой

и отцов, и матерей) являются преимущественно мужчины зрелого возраста, которые чаще всего используют для агрессии различные подручные средства (колюще-режущие предметы и «тупое оружие»). В более чем половине случаев в момент убийств они находились в состоянии опьянения, совместно с жертвой распивали алкогольные напитки. Это провоцировало ссору, обостряло взаимные претензии, усиливало конфликт и/или неприязненные отношения между агрессором и жертвой. Психические расстройства встречались в репортажах относительно редко, а сокрытие – часто, что могло быть связано со сбором материала в доступных электронных СМИ. Проведенное исследование вносит вклад в понимание специфики паррицидов в России и подчеркивает необходимость междисциплинарных исследований с привлечением медицинских и криминалистических данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Психиатрические аспекты убийств в Чувашии (2011-2020 годы) // Acta Medica Eurasica. 2023. № 3. С. 16-23.
2. Голенков А.В., Алексеева А.В. Убийства, совершенные людьми с психическими расстройствами в регионах России // Психическое здоровье. 2023. Т. 18. № 7. С. 4-10.
3. Голенков А.В., Зотов П.Б. Постгомицидные самоубийства. Тюмень: Вектор Бук, 2022. 424 с.
4. Boots D.P., Heide K.M. Parricides in the media: a content analysis of available reports across cultures // Int J Offender Ther Comp Criminol. 2006. Vol. 50(4). pp. 418-445.
5. Bourget D., Gagné P., Labelle M.E. Parricide: a comparative study of matricide versus patricide // J Am Acad Psychiatry Law. 2007. Vol. 35(3). pp. 306-312.
6. Forty-year study of rates of homicide by people with schizophrenia and rates of other homicide in the Chuvash Republic of the Russian Federation / A. Golenkov [et al.] // BJPsych Open. 2022. Vol. 8. No. 1. pp. A406.
7. Heide K.M., Frei A. Matricide: a critique of the literature // Trauma Violence Abuse. 2010. Vol. 11(1). pp. 3-17.
8. Heide K.M., Petee T.A. Parricide: an empirical analysis of 24 years of U.S. data // J Interpers Violence. 2007. Vol. 22(11). pp. 1382-1399.
9. Moen M., Shon P. Attempted and Completed Parricides in South Africa, 1990-2019 // Int J Offender Ther Comp Criminol. 2021. Vol. 65(9). pp. 1097-1117.
10. Parricide: a forensic approach / S. Dantas, A. Santos, I. Dias, R.J. Dinis-Oliveira, T. Magalhães // J Forensic Leg Med. 2014. Vol. 22. pp. 1-6.
11. Parricide cases of adult offenders from Turkey: A descriptive study / E. Sahin [et al.] // J Forensic Leg Med. 2016 Vol. 39. pp. 151-155.
12. Raymond S., Léger A.S., Lachaux B. A descriptive and follow-up study of 40 parricidal patients hospitalized in a French secure unit over a 15-year period // Int J Law Psychiatry. 2015. Vol. 41. pp. 43-49.
13. West S.G., Feldsher M. Parricide: Characteristics of sons and daughters who kill their parents // Current Psychiatry 2010. Vol. 9. No.11. pp. 20-39.

Поступила в редакцию: 15.12.2024

Принята в печать: 16.04.2025

© Федоров А.А., Голенков А.В., 2025.